

УДК 342.9

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933566>**P.I. БОГДАНОВ,**

докторант Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна; доктор філософії з менеджменту; email: bogdanov.roman@univd.edu.ua; ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4790-7627>

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

R.I. BOGDANOV,

Postdoctoral Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Management, Kharkiv, Ukraine; e-mail: bogdanov.roman@univd.edu.ua; ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4790-7627>

CHARACTERISTICS OF THE MATERIAL AND FINANCIAL SUPPORT FOR THE ACTIVITIES OF THE TERRITORIAL DEPARTMENTS OF THE STATE BUREAU OF INVESTIGATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Однією з ключових складових успішного функціонування Державного бюро розслідувань (ДБР) є належне матеріально-фінансове забезпечення його територіальних управлінь. В умовах постійних змін законодавчої бази, зростаючих обсягів робіт та необхідності вдосконалення оперативно-розшукової діяльності, забезпечення територіальних управлінь достатніми фінансовими ресурсами та матеріально-технічними засобами стає першочерговим завданням. Нині відсутність належного фінансування та недостатнє матеріально-технічне забезпечення можуть суттєво впливати на ефективність розслідувань, оперативність реагування на злочини та загалом на результативність роботи ДБР. Важливість вирішення цієї проблеми підкреслюється необхідністю забезпечення верховенства права, боротьби з корупцією та захисту прав громадян. **Метою** статті є надання характеристики сучасного стану матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, виявлення проблемних аспектів та розробка рекомендацій щодо їхнього вирішення. Серед використаних **методів** експертне опитування у сфері фінансування державних органів, управління ресурсами та правоохоронної діяльності для отримання професійних оцінок та рекомендацій щодо покращення матеріально-фінансового забезпечення; аналіз документів – для вивчення законодавчих актів, фінансових звітів, нормативних документів, внутрішніх інструкцій та інших офіційних документів, що регламентують матеріально-фінансове забезпечення діяльності ДБР. **Результати.** Узагальнено, що наразі матеріально-фінансове забезпечення територіальних управлінь ДБР (а саме його адміністративно-правові засади), має певні прогалини і потребує певних удосконалень, зокрема слід звернути увагу на наступне: необхідно сформулювати і закріпити основоположні принципи та пріоритети матеріально-фінансового забезпечення територіальних управлінь ДБР, а також гарантії, якими забезпечуватиметься реальна реалізація цих принципів і пріоритетів; оптимізація штатних розписів територіальних управлінь та впровадження ефективних форм і засобів відзначення професійних досягнень і здобутків працівників; розробка положень про порядок отримання, використання, зберігання і списання матеріальних цінностей у територіальних управліннях ДБР. Запровадження цього порядку необхідне для підвищення якості та ефективності контролю за законністю отримання, руху і витрачання матеріальних і фінансових ресурсів територіальними управліннями ДБР. **Висновки.** Обґрунтовано, що наразі механізм матеріально-фінансового забезпечення територіальних управлінь ДБР, який є важливою складовою адміністративно-правового забезпечення цих суб'єктів все ще перебуває на етапі формування, покращення потребує цілий ряд аспектів досліджуваного забезпечення, які стосуються як стабільності надання матеріально-фінансових ресурсів та їх адекватності реально існуючим потребам і умовам діяльності цих суб'єктів, так і законності, ефективності та раціональності використання зазначених ресурсів. Особливу увагу має бути приділена ролі матеріально-фінансового забезпечення у системі мотивації та заохочення службово-трудової діяльності персоналу територіальних управлінь ДБР.

Ключові слова: матеріально-фінансове забезпечення; територіальні управління; Державне бюро розслідувань

Problem statement. One of the key components of the successful functioning of the State Bureau of Investigation (SBI) is the adequate material and financial support of its territorial departments. In the context of constant changes in the legislative framework, increasing volumes of work, and the need to improve operational and investigative activities, ensuring that territorial departments have sufficient financial resources and material-technical means becomes a priority task. Currently, the lack of proper funding and insufficient material and technical support can significantly affect the effectiveness of investigations, the promptness of responding to crimes, and overall the performance of the SBI. The importance of solving this problem is emphasized by the necessity to ensure the rule of law, combat corruption, and protect citizens' rights. The **purpose** of this article is to provide a characterization of the current state of material and financial support for the activities of the territorial departments of the State Bureau of Investigation, identify problematic aspects, and develop recommendations for their resolution. Among the **methods** used are expert surveys in the field of financing state bodies, resource management, and law enforcement activities to obtain professional assessments and recommendations for improving material and financial support; document analysis to study legislative acts, financial reports, regulatory documents, internal instructions, and other official documents that regulate the material and financial support of the SBI's activities. **Results.** It is summarized that currently, the material and financial support of the territorial departments of the SBI (particularly its administrative and legal framework) has certain gaps and requires certain improvements, including attention to the following: it is necessary to formulate and consolidate the fundamental principles and priorities of material and financial support for the territorial departments of the SBI, as well as the guarantees that will ensure the real implementation of these principles and priorities; optimization of staffing schedules of the territorial departments and the implementation of effective forms and means of recognizing professional achievements and accomplishments of employees; development of provisions on the procedure for receiving, using, storing, and writing off material assets in the territorial departments of the SBI. The implementation of this procedure is necessary to improve the quality and efficiency of control over the legality of receiving, moving, and spending material and financial resources by the territorial departments of the SBI. **Conclusions.** It is substantiated that currently, the mechanism of material and financial support for the territorial departments of the SBI, which is an important component of the administrative and legal support of these entities, is still at the formation stage, and a whole range of aspects of the investigated support needs improvement. These aspects concern both the stability of providing material and financial resources and their adequacy to the real existing needs and conditions of these entities' activities, as well as the legality, efficiency, and rationality of using these resources. Special attention should be paid to the role of material and financial support in the system of motivation and encouragement of the service-labor activities of the personnel of the territorial departments of the SBI.

Keywords: material and financial support; territorial administration; State Bureau of Investigation

Постановка проблеми

Матеріально-фінансове забезпечення є не менш важливою ланкою (або складовою) механізму організаційно-управлінського забезпечення діяльності органів влади, зокрема територіальних управлінь ДБР, аніж інформаційне чи кадрове забезпечення, адже воно також спрямоване на надання у розпорядження зазначених суб'єктів такої кількості та обсягів матеріальних і фінансових ресурсів, які необхідні для їх нормального функціонування та належного виконання покладених на них завдань і повноважень. Матеріально-фінансове забезпечення можна розглядати у двох аспектах – це як процес і, як сукупність форм, методів та засобів. В цілому обидва підходи не суперечать і не виключають один одного, а лише відображають різні боки досліджуваного забезпечення.

Варто відзначити, що окремі проблемні аспекти, пов'язані із забезпеченням діяльності Державного бюро розслідувань, а також його територіальних управлінь, у своїх наукових працях розглядали: В.М. Данюк, П.О. Комірчий, А.М. Михненко, В.М. Петюх, В. Б. Пчелін, Н.Т. Рудь, С.О. Шатрава та багато інших. Втім, незважаючи на чималу кількість наукових здобутків, у юридичній літературі недостатньо опрацьованим є питання матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

Мета статті полягає у наданні характеристики стану матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. *Науковою новизною* є характеристика сучасного стану матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. *Завданнями* роботи є з'ясувати сутність поняття "матеріально-фінансове забезпечення"; розкрити положення норм чинного законодавства, яке регулює питання матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

Варто відзначити, що окремі проблемні аспекти, пов'язані із забезпеченням діяльності Державного бюро розслідувань, а також його територіальних управлінь, у своїх наукових працях розглядали: В.М. Данюк, П.О. Комірчий, А.М. Михненко, В.М. Петюх, В. Б. Пчелін, Н.Т. Рудь, С.О. Шатрава та багато інших. Втім, незважаючи на чималу кількість наукових здобутків, у юридичній літературі недостатньо опрацьованим є питання матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

вого забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

Аналіз та оцінка поточного фінансового забезпечення територіальних управлінь Державного бюро розслідувань

Оскільки ми досліджуємо саме правовий, зокрема адміністративно-правовий, аспект забезпечення діяльності територіальних управлінь ДБР, то першочерговим питанням для нас є стан нормативно-правового врегулювання зазначеного забезпечення. З цією метою перш за все слід звернутися до Закону України "Про Державне бюро розслідувань", стаття 17 якого має назву – "Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань". Згідно положень цієї статті фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Державного бюро розслідувань за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку. Забезпечення Державного бюро розслідувань необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється відповідно до законодавства України про публічні закупівлі. При цьому держава гарантує повне і своєчасне фінансування Державного бюро розслідувань в обсязі, достатньому для його належної діяльності. Також у Законі передбачено, що у кошторисі Державного бюро розслідувань передбачається створення фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій [1]. З викладеного видно, що закон, який регламентує правовий статус ДБР, зокрема і його територіальних підрозділів, визначає лише загальні гарантії матеріально-фінансового забезпечення цих суб'єктів.

У Положенні про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань від 05.08.2020 р., також досить небагато вказівок з приводу матеріально-фінансового забезпечення. Зокрема слід відмітити хіба що норму про те, що особи рядового та начальницького складу для провадження службової діяльності забезпечуються одностроєм та спеціальним одягом, знаками розрізнення, спорядженням і засобами індивідуального захисту, необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном

відповідно до законодавства [2].

У деякій мірі до питань матеріально-фінансового забезпечення досліджуваних суб'єктів можна віднести питання соціального захисту і грошового забезпечення кадрового складу територіальних управлінь ДБР. Зокрема у статті 19 вище згаданого Закону України "Про Державне бюро розслідувань" закріплено, що держава забезпечує соціальний захист працівників Державного бюро розслідувань відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства. Особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань користуються соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" та інших законів України з урахуванням положень, встановлених цим Законом [3]. Заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з: 1) посадового окладу; 2) доплати за вислугу років; 3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці; 4) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця; 5) доплати за науковий ступінь. Розмір премії не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу працівника Державного бюро розслідувань. Установлюються такі посадові оклади працівників Державного бюро розслідувань відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року: 1) Директор Державного бюро розслідувань – 30; 2) перший заступник, заступник Директора Державного бюро розслідувань – 28; 3) керівник територіального управління, керівник управління центрального апарату Державного бюро розслідувань – 26; 4) начальник відділу центрального апарату Державного бюро розслідувань – 24; 5) начальник відділу територіального управління Державного бюро розслідувань – 22; 6) слідчий, дізнавач, оперуповноважений органу Державного бюро розслідувань – 20; 7) інші працівники Державного бюро розслідувань – сума, що дорівнює трьом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

Посадові оклади працівників Державного бюро розслідувань, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років – 10 відсотків, більше 5 років – 15 відсотків, більше 10 років – 20 відсотків, більше 15 років – 25 відсотків, більше 20 років – 30 відсот-

ків, більше 25 років – 35 відсотків, більше 30 років – 40 відсотків, більше 35 років – 45 відсотків посадового окладу. Також персоналу ДБР виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості" або "цілком таємно", – 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", – 5 відсотків посадового окладу.

Доплати за спеціальне звання, почесне звання, науковий ступінь та ранг державного службовця здійснюються в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України [3]. Звісно ж зазначені гарантії соціального захисту і грошового забезпечення працівників ДБР, зокрема його територіальних управлінь, у більшій мірі стосуються забезпечення окремих посадових осіб, аніж зазначених управлінь як юридичних осіб. Разом із тим не слід забувати, що мотивація та стимулювання (серед ключових інструментів здійснення яких є заробітна плата та відповідні соціальні блага) кадрового складу є вкрай важливим засобом забезпечення законності, високої якості та ефективності діяльності територіальних управлінь ДБР, а показники дієвості зазначеного стимулювання, мотивації та заохочення, у свою чергу, у значній мірі визначаються станом матеріально-фінансових можливостей зазначених управлінь, в яких працюють (проходять службу) посадові особи ДБР.

Поряд із централізованими нормативно-правовими актами, в якості правового підґрунтя матеріально-фінансового забезпечення територіальних управлінь ДБР слід відмітити внутрішні (тобто локальні) документи, як то Стратегічна програма діяльності на 2022-2026 рр. У цьому документі зазначається, що ДБР продовжує нарощувати потужності, розвивати матеріально-технічну базу [3]. З цією метою, на думку розробників зазначеної програми, треба забезпечити постійний раціональний розподіл та керування ресурсами відповідно до поставлених завдань, дієвий внутрішній аудит діяльності Державного бюро розслідувань і його територіальних управлінь щодо законності та достовірності звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку і дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань використання і збереження активів та управління майном [3]. Для створення належних умов функціонування структурних підрозділів ДБР, згідно положень Стратегічної програми, важливо ви-

рішити питання щодо забезпечення: будівництва / капітального ремонту приміщень, які відповідатимуть вимогам сучасного правоохоронного органу та нормативних актів у сфері охорони праці, охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом озброєнням спеціальних підрозділів ДБР за державним оборонним замовленням підтримання належного рівня матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання поставлених перед ДБР завдань [3].

Виклики та перспективи оптимізації матеріально-технічного підтримання територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань

Наведені положення Стратегічної програми діяльності ДБР на 2022-2026 роки знаходять своє продовження та розвиток у річних програмах діяльності окремих територіальних підрозділів ДБР. Так, для прикладу, у Річній програмі діяльності територіального управління ДБР у місті Києві на 2024 рік зазначається, що адміністративна будівля ТУ ДБР у м. Києві повністю облаштована за сучасними стандартами для функціонування правоохоронного органу, в її приміщеннях забезпечено належні умови праці для кожного працівника. З метою ефективної організації діяльності ТУ ДБР у м. Києві та належного виконання покладених на ДБР завдань і функцій створено підрозділи з дислокацією у містах Черкаси та Чернігів, які знаходяться під юрисдикцією ТУ ДБР у м. Києві та є територіально віддаленими від основного місця його розташування. У зв'язку з чим актуальним у 2024 році залишається завдання з вирішення питань їх матеріально-технічного забезпечення та обладнання приміщень, які будуть відповідати вимогам сучасного правоохоронного органу [4].

Окрема увага у програмі приділена особливостям матеріально-технічного забезпечення ТУ ДБР у м. Києві в умовах воєнного часу, зокрема у ній відмічається, що у зв'язку із частими атаками ворога на об'єкти критичної інфраструктури, перебоями з електропостачанням одним із напрямів роботи ТУ ДБР у м. Києві є продовження впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 року № 1460 "Про впровадження систем енергетичного менеджменту". Вживатимуться заходи для забезпечення адміністративної будівлі ТУ ДБР у м. Києві безперебійним електричним живленням (підт-

римання в належному стані наявних генераторів, їх технічне обслуговування тощо). Водночас належної уваги буде приділено дотриманню працівниками ТУ ДБР у м. Києві заходів цивільного захисту, пожежної безпеки та відповідних правил протипожежного режиму [4]. Також можна відмітити Річну програму діяльності ТУ ДБР у м. Львові на 2024, в якій йдеться про те, що дане управління продовжує розвивати свої потужності, зміцнювати організаційно-правову та матеріально-технічну базу, приділяючи увагу забезпеченню життєдіяльності підрозділів найнеобхіднішими матеріально-технічними засобами, що дають можливість виконувати функції та завдання ДБР. Створено належні умови праці для працівників дислокованих підрозділів ТУ ДБР у м. Львові, їх забезпечено службовими приміщеннями та автотранспортом, комп'ютерною та оргтехнікою, альтернативними джерелами енергії для безперебійної роботи електромережі у випадку аварійних відключень [5].

Матеріально-технічне забезпечення управління, згідно зазначеної програми, передбачає: утримання в належному стані службових приміщень в місцях дислокації підрозділів ТУ ДБР у м. Львові (м. Львів, м. Луцьк, м. Тернопіль, м. Івано-Франківськ, м. Ужгород), засобів зв'язку, комп'ютерної та оргтехніки; утримання в належному технічно-експлуатаційному стані службового автотранспорту ТУ ДБР у м. Львові, контроль за дотриманням порядку його експлуатації; організація та здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг, оформлення протоколів засідань уповноваженої особи, відображення відповідної інформації в електронній системі закупівель; здійснення контролю за дотриманням планів і графіків закупівель, виконанням робіт, наданням послуг; забезпечення ефективного використання матеріальних ресурсів, контроль за їх збереженням та утриманням у належному стані; впровадження та функціонування в ТУ ДБР у м. Львові системи енергетичного менеджменту; забезпечення резервними джерелами живлення, зокрема генераторами, їх технічне обслуговування та підтримання в належному стані [5].

Програмою річної діяльності територіального управління у м. Краматорську передбачено, що у межах матеріально-технічного забезпечення цього управління планується: 1) здійснювати закупівлі необхідних товарів, послуг, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження

особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", проводити систематизацію інформації про стан та особливості матеріально-технічного забезпечення; 2) забезпечити постійний контроль за збереженням матеріальних ресурсів та утримання їх в належному стані; 3) забезпечити технічне оснащення, створення належних умов для роботи у місцях дислокації слідчих та оперативних підрозділів Територіального управління із дотриманням вимог Закону України "Про охорону праці"; 4) організувати роботу Територіального управління в умовах війни з урахуванням можливих відключень світла та інших надзвичайних ситуацій, забезпечити наявність резервних джерел живлення, зокрема генераторів, їх технічне обслуговування та підтримання в належному стані; 5) забезпечити осіб рядового та начальницького складу Територіального управління предметами однострою відповідно до сезону; 6) продовжити впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 р. № 1460 [6].

Висновки

Підбиваючи підсумок слід узагальнити, що наразі матеріально-фінансове забезпечення територіальних управлінь ДБР (а саме його адміністративно-правові засади), має певні прогалини і потребує певних удосконалень, зокрема слід звернути увагу на наступне:

- необхідно сформулювати і закріпити основоположні принципи та пріоритети матеріально-фінансового забезпечення територіальних управлінь ДБР, а також гарантії, якими забезпечуватиметься реальна реалізація цих принципів і пріоритетів;

- оптимізація штатних розписів територіальних управлінь та впровадження ефективних форм і засобів відзначення професійних досягнень і здобутків працівників;

- розробка положень про порядок отримання, використання, зберігання і списання матеріальних цінностей у територіальних управліннях ДБР. Запровадження цього порядку необхідне для підвищення якості та ефективності контролю за законністю отримання, руху і витрачання матеріальних і фінансових ресурсів територіальними управліннями ДБР.

Отже, резюмуючи вище викладене, можемо дійти висновку, що наразі механізм матеріально-фінансового забезпечення територіальних управлінь ДБР, який є важливою складовою адміністративно-правового забезпечення діяльності цих суб'єктів все ще перебуває на етапі формування, покращення потребує цілий ряд аспектів досліджуваного забезпечення, які стосуються як стабільності надання матеріально-фінансових ресурсів та їх адекватності реально існуючим потребам і умовам діяльності цих суб'єктів, так і законності, ефективності та раціональності ви-

користання зазначених ресурсів. Окрема увага має бути приділена ролі матеріально-фінансового забезпечення у системі мотивації та заохочення службово-трудової діяльності персоналу територіальних управлінь ДБР.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>
2. Про затвердження Положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 743. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2020-%D0%BF#Text>
3. Стратегічна програма діяльності (2022-2026). Київ, 2022. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/strategichna-prog.pdf>
4. Програма 2024 / Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/2024/richna-programa-diyalnosti-teritorialnogo-upravlinnya-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-roztashovanogo-u-misti-kiyevi-na-2024-rik.pdf>
5. Річна програма діяльності Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, на 2024 рік. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/2024/richna-programa-diyalnosti-teritorialnogo-upravlinnya-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-roztashovanogo-u-misti-lvovi-na-2024-rik.pdf>
6. Річна програма діяльності на 2024 рік /Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Краматорську. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/2024/richna-programa-diyalnosti-teritorialnogo-upravlinnya-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-roztashovanogo-u-misti-kramatorsku-na-2024-rik.pdf>

REFERENCES

1. *Pro derzhavne byuro rozsliduvan* [About the State Bureau of Investigation]. Zakon Ukrayiny (12.11. 2015 No. 794-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (in Ukr.).
2. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro prokhozheniya sluzhby osobamy ryadovoho ta nachalnytskoho skladu Derzhavnogo byuro rozsliduvan* [On the approval of the Regulation on the completion of service by the rank and file officers of the State Bureau of Investigation]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (05.08.2020 No. 743). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2020-%D0%BF#Text> (in Ukr.).
3. *Strategichna prohrama diyalnosti (2022-2026)* [Strategic program of the activity (2022-2026)]. Kyiv, 2022. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/strategichna-prog.pdf> (in Ukr.).
4. *Prohrama 2024 / Terytorialne upravlinnya Derzhavnogo byuro rozsliduvan, roztashovane u misti Kyevi* [Program 2024 / Territorial administration of the State Bureau of Investigation, located in the city of Kyiv]. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/2024/richna-programa-diyalnosti-teritorialnogo-upravlinnya-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-roztashovanogo-u-misti-kiyevi-na-2024-rik.pdf> (in Ukr.).
5. *Richna prohrama diyalnosti Terytorialnogo upravlinnya Derzhavnogo byuro rozsliduvan, roztashovanoho u misti Lvovi, na 2024 rik* [Annual activity program of the Territorial Administration of the State Bureau of Investigation, located in the city of Lviv, for 2024]. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/2024/richna-programa-diyalnosti-teritorialnogo-upravlinnya-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-roztashovanogo-u-misti-lvovi-na-2024-rik.pdf> (in Ukr.).
6. *Richna prohrama diyalnosti na 2024 rik /Terytorialne upravlinnya Derzhavnogo byuro rozsliduvan, roztashovane u misti Kramatorsku* [Annual activity program for 2024 / Territorial Department of the State Bureau of Investigation, located in the city of Kramatorsk].

<https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/2024/richna-programa-diyalnosti-teritorialnogo-upravlinnya-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-roztashovanogo-u-misti-kramatorsku-na-2024-rik.pdf> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 79 pp. 105–111 (2).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.10933566

http://forumprava.pp.ua/files/105-111-2024-2-FP-Bogdanov_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_11.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 13.05.2024
Accepted: 07.06.2024
Published: 10.06.2024
Available online: 10.06.2024

Cite as:

Богданов, Р. І. (2024). Характеристика стану матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. *Форум Права*, 79(2), 105–111. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933566>

Bogdanov, R. I. (2024). Kharakterystyka stanu materialno-finansovoho zabezpechennya diyalnosti terytorialnykh upravlin Derzhavnoho byuro rozsliduvan [Characteristics of the Material and Financial Support for the Activities of the Territorial Departments of the State Bureau of Investigation]. *Forum Prava*, 79(2), 105–111. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933566>